

**Ekoloģiskie un sociālekonomiskie
sliedzņi Latvijas dīķu akvakultūras
adaptīvai pārvaldībai:**

**VIDES UN ILGTSPĒJĪBAS ADAPTĪVAS
PĀRVALDĪBAS VADLĪNIJAS**

Daugavpils Universitāte
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Ekoloģijas departaments

2024

**Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi
Latvijas dīķu akvakultūras adaptīvai pārvaldībai:**

**VIDES UN ILGTSPĒJĪBAS ADAPTĪVAS PĀRVALDĪBAS
VADLĪNIJAS**

Daugavpils universitāte
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Ekoloģijas departaments
2024

Citēšana: Škute A., Škute N., Pupiņš M., Čeirāns A., Nekrasova O. (2024): Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi Latvijas dīķu akvakultūras adaptīvai pārvaldībai: vides un ilgtspējības adaptīvas pārvaldības vadlīnijas. – Daugavpils universitāte, Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departaments. 13 lpp.

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28444.40325>

Materiāls izstrādāts projekta “Ecological and socioeconomic thresholds as a basis for defining adaptive management triggers in Latvian pond aquaculture” (Izp-2021/1-0247) ietvaros.

Autori pateicas projektam 16-00-F02201-000002 par iespēju izmantot Dīķu akvakultūras laboratoriju mobilo kompleksu pētījuma mērķiem.

Autori:

Prof., Dr.biol. Artūrs Škute
Prof., Dr.biol. Natalja Škute
Dr.biol. Mihails Pupiņš
Dr.biol. Andris Čeirāns
Dr.biol. Oksana Nekrasova

Kontakti ar autoriem: Artūrs Škute: arturs.skute@du.lv

Saturs

Ievads	5
Vadlīniju ieteikumi un pielietojums.....	7
Vides un ilgtspējības adaptīvas pārvaldības struktūra un mērķi	8
Galvenie ilgtspējīgas pārvaldības elementi	9
Ietekmes mazināšanas un ieguvumu veicināšanas stratēģijas	10
Secinājumi	10
Projekta pētījumi vides un ilgtspējības adaptīvai pārvaldībai	11

Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi Latvijas dīķu akvakultūras adaptīvai pārvaldībai:

vides un ilgtspējības adaptīvas pārvaldības vadlīnijas

Ievads

Latvijas dīķu akvakultūra ir specifiska akvakultūras segmenta sastāvdaļa, kas vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar lauku dzīvi. Šī nozare apvieno sociālos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kas kopā definē ekosistēmu pakalpojumus. Klimata izmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir lielākie izaicinājumi, kas rada nepieciešamību izstrādāt adaptīvās pārvaldības risinājumus. Šīs vadlīnijas piedāvā risinājumus, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem un metodoloģiju, kas izstrādāta projekta ietvaros.

Latvijas dīķu akvakultūras adaptīvā pārvaldība ir neatsverams instruments, lai nodrošinātu nozares ilgtspēju un vides saglabāšanu. Šīs vadlīnijas piedāvā praktiskas metodes un rīkus, kas balstīti uz [pētījumu datiem](#) un iesaistīto pušu atziņām ([Att.1.](#)).

Daudzfunkcionālais dīķsaimniecības raksturs ir atzīts jau sen; tomēr pēdējā laikā ir arī saprasts, ka apzināta daudzvirzienu zivju dīķu izmantošana (ražošana, makšķerēšana, atpūta, izglītība u.c.) piedāvā papildu ekonomiskos ieguvumus. Saldūdens zivju dīķu audzēšana Latvijā ir specifisks akvakultūras segments, kas vienmēr ir bijis cieši saistīts ar lauku dzīvi un nešķirami apvienojis zivju audzēšanas darbības sociālos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus. Šie aspekti kopā tiek apzīmēti kā ekosistēmu pakalpojumi.

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas ir lielākie vides draudi, ar kuriem mēs šodien saskaramies. Lai risinātu šīs krīzes, ES ir izstrādājusi virkni klimata un vides mērķu kā daļu no Eiropas zaļā kursa (European Commission, 2021).

Lai nodrošinātu vairāk vietas dabai, līdz 2030. gadam vismaz 10% lauksaimniecības zemes platības būtu jāpārveido par augstas daudzveidības ainavu elementiem, lai sniegtu dzīvesvietu savvaļas dzīvniekiem, augiem, apputeksnētājiem un dabiskajiem kaitēkļu regulatoriem. Šādi ainavu elementi varētu ietvert, piemēram, aizsargjoslas, rotācijas vai atmatā atstātu zemi, dzīvžogus, neproduktīvus kokus, terasveida sienas un dīķus (EU Biodiversity Strategy for 2030).

Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē saldūdens zivju kopienas. Kombinācijā ar citiem antropogēniem faktoriem šī ietekme var mainīt sugu telpisko un laika sadalījumu, kā arī veicināt populāciju samazināšanos un lokālu izzušanu.

Sliekšņa jēdziens bieži tiek izmantots kā nepieciešams komponents vides novērtējumos un, plašāk skatot, zemes izmantošanas lēmumu pieņemšanā. Lai gan ekoloģiskajiem sliekšņiem var būt svarīga loma vides novērtējumā, tie nav vienkāršs risinājums sarežģītiem sociālekoģiskiem lēmumiem, kā arī tie negarantē objektīvu lēmumu pieņemšanu.

Lai saglabātu ekosistēmu bioloģisko integritāti, tiek ieteikts saglabāt galvenos bioloģiskos-ekoloģiskos sliekšņus, kas pārstāv praktiski izmērāmus elementus, iedvesmojoties no mūsdienu bioloģiskās saglabāšanas tendencēm, un piedāvā galvenos indikatorus ilgtspējības politiku izstrādē.

Sliekšņi pārstāv plašu pāreju spektru starp stabilām stāvokļu formām, kas ievērojami atšķiras pēc ilguma, sarežģītības un atgriezeniskuma potenciāla (Briske et al., 2006). Balstoties uz sliekšņa pieejas aktualitāti un Latvijas zivju dīķu akvakultūras sektora praktiskajām vajadzībām, tika izstrādātas šīs vadlīnijas, kas apraksta klimata izmaiņu riskus un ieguvumus Latvijas dīķu akvakultūrā adaptīvai pārvaldībai.

Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi definē adaptīvās pārvaldības sprūdus, kas tiek izmantoti ilgtspējīgas dīķu akvakultūras veicināšanai. Klimata un sociālie faktori ietekme sliekšņu pārsniegšanai.

Projekta rezultāti norāda, ka Latvijas dīķu akvakultūras sektora ilgtspēja ir atkarīga no adaptīvām pieejām, kas apvieno vides un sociālekonomiskās dimensijas.

Adaptīvā pārvaldība ir balstīta uz nepārtrauktu uzraudzību un datu ievēršanu lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta ietvaros tika izmantoti sekojošie adaptīvās pārvaldības pētījumu pamata **veidi un metodes**:

- Ekosistēmu servisu izpēte, kas noskaidrot klimata izmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību;
- GIS modelēšana, lai noteiktu sliekšņu trajektorijas un iespēju atgriezties pirms sliekšņa stāvoklī;
- Sociālekonomisko faktoru izpēte un integrēšana lēmumu pieņemšanas procesā.

Sabiedrības iesaiste un daudzpusēja sadarbība

Lai veicinātu ieinteresēto pušu iesaisti, izpētes un vadlīniju izstrādes procesā tika veiktas konsultācijas ar:

- Mērķa valsts un akvakultūras privātā sektora pārstāvjiem;
- Latvijas un Eiropas akvakultūras un saistošo zinātņu zinātniekiem un speciālistiem;
- Vietējo kopienu un NVO vides organizācijām.

Šāda pieeja veicināja sabiedrības iesaisti, uzlabojot vadlīniju saturu un praktiskumu.

Vides un ilgtspējības adaptīvas pārvaldības struktūra un mērķi

Pārvaldība ir orientēta uz klimata pārmaiņu radīto risku mazināšanu un ieguvumu izmantošanu un optimizāciju, pamatojoties uz pasākumu kompleksiem:

1. Jauno invazīvo sugu izplatības monitorings un ierobežošana

1.1. Regulārs akvakultūras dīķu biotopu un ekoloģisko servisu monitorings, izmantojot biotehnoloģiskus un ekosistēmiskus bioindikatorus un invazīvo sugu akvakultūras dīķos agru identificēšanu (eDNS), datu aktualizācija ar 2 gadu periodu.

1.2. Invazīvo sugu akvakultūras dīķos izplatības ilgtspējīga prognozēšana izmantojot laiktelpiski - bioklimatiskas modelēšanas tehnoloģijas: pamatojoties uz 1.1. monitoringu datiem, jauno zinātnisko publikāciju datiem un BigData no GBIF un ES datu bāzēm. Datu aktualizācija ar 5 gadu periodu.

1.3. Preventīvi pasākumi jaunu sugu ieviešanas akvakultūras dīķos: bioloģisko un ekoloģisko risku novērtēšana, risku gradienta ilgtspējīgas kartes sastādīšana Latvijas teritorijā katrai jaunai sugai, datu aktualizācija ar 2 gadu periodu.

2. Jauno termofilo dīķu akvakultūru sugu potenciāla izmantošana

2.1. Laiktelpiski - bioklimatiskas modelēšanas tehnoloģiju izmantošana, lai noteiktu iespējamās jaunas dīķu akvakultūru sugas ar augstu komerciālo potenciālu, to kultivēšanas optimuma gradienta ilgtspējīgas kartes sastādīšana Latvijas teritorijā katrai jaunai sugai, datu aktualizācija ar 2 gadu periodu.

2.2. Jauno termofilo dīķu akvakultūru sugu eksperimentālā audzēšana, dzīves cikla un akvakultūras tehnoloģiju izpēte un dīķu akvakultūras ekonomiskā analīze.

2.3. Jauno termofilo dīķu akvakultūru sugu kultivēšanas tehnoloģiju adaptīva pielāgošana atbilstoši mainīgajiem klimata ekoloģiskiem un socio-ekonomiskiem apstākļiem (piemēram: cikla daļa (pavairošana) notiek RAS, audzēšana notiek dīķu akvakultūrā; oglekļa dioksīda izmešu un ekonomisko izdevumu samazināšanai biogāzes no invazīvām dīķu augu sugām izmantošana utt.).

Galvenie ilgtspējīgas pārvaldības elementi

1. Monitorings un datu analīze

- Izstrādāt un izveidot integrētu monitoringa sistēmu, kas savieno un kompleksa analizē Latvijas un BigData datu iegūšanas platformas datus, piemēram: 1) Latvijas akvakultūru dīķu datubāzes; 2) Latvijas ūdens ceļu – sugu izplatības vektoru datubāzes, 3) jauno sugu atradņu un izplatības datubāzes un 4) laiktelpiski - bioklimatiskus modeļus Latvijas teritorijai.
- Izstrādāt un realizēt monitoringa metodikas un pasākumus sadarbībā ar vietējām universitātēm ar atbilstošu specializāciju, dīķu akvakultūras specialistiem un starptautiskajām institūcijām un fondiem.
- Izstrādāt un ieviest reāllaika ziņošanas mehānismu uz moderno informācijas tehnoloģiju balstīto rīki (reāllaika ziņošanas IT mobila aplikācija lietotāja ģeolokācijas sasaisti ar izstrādātiem bioklimātiskiem modeļiem un ar mākslīga intelekta elementiem un interaktīvu konsultāciju ar ekspertiem zinātniekiem), lai dīķu akvakultūras speciālisti varētu ilgtspējīgi plānot akvakultūras biznesa attīstības perspektīvas un operatīvi reaģēt uz klimata, biotopu un jauno termofilo sugu izplatības izmaiņām un to prognozēm.

2. Adaptīvie menedžmenta pasākumi

- Elastīgas dīķu akvakultūras attīstības plānošanas metodes, kas ietver risku modelēšanu un scenāriju analīzi un adaptāciju.
- Dīķu akvakultūras sugu diversifikācija, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar klimata un tirgus izmaiņām.
- Ekosistēmu un bioindikācijas pieejas izmantošana, lai nodrošinātu akvakultūras dīķu un saistošo biotopu dabisko resursu ilgtspēju un atjaunošanos.

3. Izglītības un sabiedrības iesaiste

- Veicināt Latvijas sabiedrības informētību par klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas akvakultūras sektoru, veicot regulāro informēšanu un izstrādājot informatīvo uz moderno informācijas tehnoloģiju balstīto rīki (IT mobila aplikācija ar mākslīga intelekta elementiem, ar informācijas habu par jaunām termofilām sugām, ģeolokāciju un viena-klikšķa fotoziņojuma pilsoņzinātni).
- Attīstīt sadarbību ar vietējām kopienām, lai veicinātu labākās dīķu akvakultūras prakses ieviešanu.
- Izstrādāt apmācību programmas akvakultūras vadītājiem un speciālistiem par dīķu akvakultūras vides un ilgtspējības adaptīvas pārvaldības tehnoloģijām un metodēm.

Ietekmes mazināšanas un ieguvumu veicināšanas stratēģijas

Klimata riski:

- Invazīvo sugu kontrole, arī izmantojot Latvijas dabiskos plēsējus un bioloģiskās metodes, t.sk. dabisko traucējumu emulācijas.
- Vietējo un tradicionālo sugu aizsardzība, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību.

Klimata ieguvumi:

- Veicināt dīķu akvakultūru inovatīvu termofilu sugu audzēšanu, kas palielina ražošanas efektivitāti un ekonomisko ienesīgumu.
- Atbalstīt dīķu akvakultūru tehnoloģiju izstrādi, kas pielāgojas mainīgajai temperatūrai un ekosistēmu stāvoklim.

Secinājumi

Latvijas dīķu akvakultūras adaptīvā pārvaldības shēma var veicināt sektora ilgtspēju, mazinot klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi un izmantojot jaunas iespējas. Tas pieprasa koordinētu sadarbību starp zinātniskajām institūcijām, valsts pārvaldi un vietējiem ražotājiem.

Projekta pētījumi vides un ilgtspējības adaptīvai pārvaldībai

1. Čeirāns A., Pupins M., Skute A., Nekrasova O., Kirjusina M., Combroux I., Grac C., Kvach Y., van der Zon K.A.E., Theissinger K., Georges J.-Y. (2024): Identification and use of suitable metrics for calling male countbased community assessments in amphibian monitoring in temperate Europe. – *Ecological Indicators*. Volume 168, 112771. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112771> .
2. Nekrasova O., Lepeha A., Pupins M., Škute A., Čeirāns A., Theissinger K., Georges J.Y., Kvach Y. (2024): Prospects for the spread of the invasive Oriental river prawn *Macrobrachium nipponense*: potentials and risks for aquaculture in Europe. – *Water*, 16, 2760. <https://doi.org/10.3390/w16192760>.
3. Nekrasova O., Pupins M., Marushchak O., Tytar V., Martinez-Silvestre A., Škute A., Čeirāns A., Theissinger K., Georges J.-Y. (2024): Present and future distribution of the European pond turtle versus seven exotic freshwater turtles, with a focus on Eastern Europe. – *Scientific Reports*, 14:21149. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71911-4>.
4. Nekrasova O., Pupins M., Tytar V., Fedorenko L., Potrokhov O., Skute A., Ceirāns A., Theissinger K., Georges J.-Y. (2024): Assessing prospects of integrating asian carp polyculture in Europe: a nature-based solution under climate change? – *Fishes*, 9, 148. EISSN 2410-3888. <https://doi.org/10.3390/fishes9040148>.
5. Oreha J., Morozova A., Garkajs A., Kirjušina M., Gavarāne I., Kostousov V., Pupins M., Škute N. (2024): Genetic diversity and distribution of haplotypes of Freshwater Eel in Baltic Lakeland based on mitochondrial DNA D-Loop and Cytochrome b sequence variation. – *Diversity*, 16, 9, 522. ID: diversity-3098773. <https://doi.org/10.3390/d16090522> .
6. Nekrasova O., Marushchak O., Pupins M., Bolotova K., Čeirāns A., Skute A. (2023): Phenotypic study of population and distribution of the *Poecilia reticulata* Peters, 1859 (Cyprinodontiformes, Poeciliidae) from Kyiv sewage system (Ukraine). – *Zoodiversity*, 57(4). <https://doi.org/10.15407/zoo2023.04.301> .
7. Čeirāns A., Pupins M., Kirjusina M., Gravele E., Mezaraupe L., Nekrasova O., Tytar V., Marushchak O., Garkajs A., Petrov I., Skute A., Georges J.-Y., Theissinger K. (2023): Top-down and bottom-up effects and relationships with local environmental factors in the water frog–helminth systems in Latvia. – *Scientific Reports*, 13: 8621. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35780-7> .
8. Tytar V., Nekrasova O., Pupins M., Skute A., Kirjusina M., Gravele E., Mezaraupe L., Marushchak O., Čeirāns A., Kozynenko I., Kulikova A. (2023): Modelling the distribution of the chytrid fungus *Batrachochytrium dendrobatidis*, with special reference to Ukraine. – *Journal of Fungi*, 9(6): 607. <https://doi.org/10.3390/jof9060607> .
9. Pupins M., Nekrasova O., Tytar V., Garkajs A., Petrov I., Morozova A., Theissinger K., Čeirāns A., Skute A. Georges J.-Y. (2023): Geographically isolated wetlands as a reserve for the conservation of amphibian biodiversity at the edge of their range. – *Diversity*, 15, 461. <https://doi.org/10.3390/d15030461> .
10. Pupins M., Martinez-Silvestre A., Arribas O., Čeirāns A., Kirjusina M. (2023): First records of *Scinax ruber*, *Podarcis siculus*, *Podarcis ionicus* and its parasites in Latvia: fruits trade is an

intercontinental alien herpetofauna and parasitofauna invasion vector into Europe. – *BioInvasions Records*, 12 (1): 321–329. <https://doi.org/10.3391/bir.2023.12.1.29> .

11. Pupins M., Nekrasova O., Marushchak O., Tytar V., Theissinger K., Čeirāns A., Skute A., Georges J.-Y. (2023): Potential threat of an invasive fish species for two native newts inhabiting wetlands of Europe vulnerable to climate change. – *Diversity*, 15, 201. <https://doi.org/10.3390/d15020201> .
12. Tytar V., Nekrasova O., Pupins M., Skute A., Fedorenko L., Čeirāns A. (2022): Modelling the range expansion of pumpkinseed *Lepomis gibbosus* across Europe, with a special focus on Ukraine and Latvia. – *North-Western Journal of Zoology*, 18 (2): 143-150. Article No.: e221403. <https://biozoojournals.ro/nwjz/content/v18n2.html> .
13. Kulikova A.A., Pupina A., Pupins M., Čeirāns A., Baláž V. (2022): Survey for *Batrachochytrium dendrobatidis* and *B. salamandrivorans* in Latvian water frogs. – *Journal of Wildlife Diseases*, 58(2):440-444. <https://doi.org/10.7589/JWD-D-21-00082> .
14. Nekrasova O., Tytar V., Pupins M., Čeirāns A. (2022): Range expansion of the alien red-eared slider *Trachemys scripta* (Thunberg in Schoepff, 1792) (Reptilia, Testudines) in Eastern Europe, with special reference to Latvia and Ukraine. – *BioInvasions Records*, 11 (1): 287–295. <https://doi.org/10.3391/bir.2022.11.1.29> .

**Ekoloģiskie un sociālekonomiskie sliekšņi
Latvijas diķu akvakultūras adaptīvai pārvaldībai:
VIDES UN ILGTSPĒJĪBAS ADAPTĪVAS
PĀRVALDĪBAS VADLĪNIJAS**

Daugavpils Universitāte

2024